

English version below

Entrada de Cristo en Jerusalén

[Anónimo](#)

Nº inventario: 44 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: ca. 1125-1150

Siglo: segundo cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 177 x 47 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [Entrada en Jerusalén](#)

Procedencia: [Ermita de San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, España)

Emplazamiento actual: [Indianapolis Museum of Art](#) (Indianápolis, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 57.151

Historia del objeto

La historia que rodea la enajenación de las pinturas murales de [San Baudelio de Berlanga](#) (Soria) es una de las más sonadas y lamentables de la historia del patrimonio de Castilla y León. Han sido numerosos los investigadores que han centrado sus estudios en el [edificio y el despojo de sus pinturas](#): Elías Romera, Álvarez y Mérida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Terés Navarro, etc. A raíz del descubrimiento y la publicación de fotografías de la ermita en el último cuarto del siglo XIX se desató un interés por su venta y exportación.

El 24 de junio de 1922 los vecinos de Casillas de Berlanga se habían reunido con Blas Taracena, secretario de la Comisión de Monumentos de Soria, para saber si podían vender las pinturas que había en el interior de la ermita. Contaron que un italiano llamado [Leon Levi](#) había ofrecido 50 mil pesetas a cambio de su venta. Sin embargo, los vecinos no estaban seguros de las repercusiones legales y prefirieron preguntar antes de efectuar la transacción. Levi subió la oferta a 70 mil pesetas y entregó el 29 de junio al alcalde del pueblo, Carlos Yubero, 20 mil como adelanto. El 3 de julio el capitán de la Guardia Civil, Felipe Pascual Palomo, recibió el aviso de

que un grupo de extranjeros estaban trabajando en la ermita y cuando se personó interrogó a los dos hombres que se encontraban allí, quienes dieron el nombre de Levi como responsable de la operación. Aunque el capitán dio la orden de suspender la actividad inmediatamente y cerrar la ermita, al regresar al pueblo vieron como un automóvil abandonaba el pueblo con gran celeridad (Martínez Ruiz, 2008).

El interés de Levi en el conjunto mural se debía a un encargo que había recibido de un coleccionista francés, [Gabriel Dereppe](#). Aunque la Comisión de Monumentos de Soria junto a buena parte de instituciones e investigadores hicieron todo lo posible por evitar la enajenación definitiva de las pinturas, el Tribunal Supremo falló a favor de Levi y del expolio (Martínez Ruiz, 2008). Después de que Dereppe adquiriese las pinturas, estas terminaron dispersándose por distintas colecciones norteamericanas. Elijah B. Martindale y George Henry Alexander Clowes compraron parte de ellas a Dereppe en 1952 y posteriormente donaron algunas. Ambos donaron la Entrada de Cristo en Jerusalén en la década de los años 60.

Descripción

Además de la enajenación del conjunto mural, uno de los aspectos que más se ha discutido es la autoría de las pinturas. Post (1930), Cook (1930) y Gudiol (1958) afirmaron que fue obra de tres artífices: el maestro de Berlanga, el maestro de Maderuelo y un tercer maestro que pintó la capilla de la tribuna. Este fragmento conservado en el Indianapolis Museum of Art corresponde al muro norte de la ermita. Representa el momento en el que Cristo entra a Jerusalén acompañado por sus discípulos.

Ubicaciones

- ca. 1960

MUSEO

[Indianapolis Museum of Art, Indianápolis \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1952 - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Elijah B. Martindale y George H. A. Clowes, Indianapolis \(Estados Unidos\)](#)

- 1922 - segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Leon Levi /Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(España\)](#)

- ca. 1125 - 1922

ERMITA

[Ermita de San Baudelio de Berlanga, Soria \(España\)](#)

Bibliografía

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano.
- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- FRINTA, MOJMÍR (1964): "The Frescoes From San Baudelio De Berlanga", vol. 1/2, Gesta.

- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- GUARDIA, Milagros (2003): "Relire les espaces liturgiques à travers la peinture murale: le programme iconographique de San Baudelio de Berlanga (Sòria)", n° 34, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.*](#)
- POZA YAGÜE, Marta (2006): "San Baudelio de Berlanga, cien años después. Balance historiográfico y nuevas interpretaciones", n° 322, Goya: Revista de Arte.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", El Norte de Castilla.
- TERES NAVARRO, Elías (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, n° 319-320, Goya: Revista de arte.
- ZOZAYA, Juan (1976): "Igunas observaciones en torno a la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga", Cuadernos de la Alhambra.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Entry of Christ into Jerusalem

[Anónimo](#)

Inventory number: 44 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: ca. 1125-1150

Century: Second quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 70-3/4 x 121 in.

Material: [Canvas](#)

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [Entrada en Jerusalén](#)

Provenance:[Hermitage of San Baudelio de Berlanga](#) (Soria, Spain)

Current location:[Indianapolis Museum of Art](#) (Indianápolis, United States)

Inventory number in current collection: 57.151

Object History

The events surrounding the sale of the mural paintings from San Baudelio de Berlanga (Soria) represent one of the most notorious and regrettable episodes in the history of Castile and León's cultural heritage. Numerous researchers have focused their studies on the building, including Elías Romera, Álvarez y Mélida, Lampérez, Gómez Moreno, Garnelo, Cook, Camón Aznar, Santonja, Navascués, Martínez Ruiz, Teres Navarro, Guardia, among others. Following the discovery and publication of photographs of the hermitage, interest in its sale and export was sparked. (Guardia, 2011)

On 24 June of 1922, the residents of Casillas de Berlanga gathered with Blas Taracena, Secretary of the Soria Commission of Monuments, to inquire about the possibility of selling the

paintings inside the hermitage. They revealed that an Italian named Leon Levi had offered 50,000 pesetas for the sale. However, the residents were unsure of the legal ramifications and decided to seek advice before proceeding with the transaction. Levi then raised the offer to 70,000 pesetas and, on 29 June, provided the village's mayor, Carlos Yubero, with 20,000 pesetas as a down payment. On 3 July, Captain Felipe Pascual Palomo of the Civil Guard was alerted to the presence of foreigners working in the hermitage. Upon his arrival, he questioned two men who named Levi as the person in charge. Although the captain immediately ordered the suspension of all activities and the closure of the hermitage, he later witnessed a car rapidly leaving the village (Martínez Ruiz, 2008).

Levi's interest in the murals stemmed from a commission he had received from a French collector, Gabriel Dereppe. Despite concerted efforts by the Soria Commission of Monuments, alongside numerous institutions and scholars, to prevent the final sale of the paintings, the Supreme Court ruled in favour of Levi, thereby sanctioning the plunder (Martínez Ruiz, 2008). Following Dereppe's acquisition of the murals, they were eventually dispersed across various American collections. Elijah B. Martindale and George Henry Alexander Clowes bought some of them from Dereppe in 1952 and subsequently donated some of them. Both donated the Entry of Christ into Jerusalem in the 1960s.

Description

In addition to the sale of the mural ensemble, one of the most debated aspects is the authorship of the paintings. Post (1930), Cook (1930), and Gudiol (1958) suggested that the work was executed by three artists: the Master of Berlanga, the Master of Maderuelo, and a third master who painted the chapel of the tribune. This fragment, preserved in the Indianapolis Museum of Art, corresponds to the north wall of the chapel. It depicts the moment when Christ enters Jerusalem accompanied by his disciples.

Locations

- ca. 1960

MUSEUM

[Indianapolis Museum of Art, Indianápolis \(United States\)](#)

- ca. 1952 - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Elijah B. Martindale and George H. A. Clowes, Indianapolis \(United States\)](#)

- 1922 - Second quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Leon Levi / Leone Levi, Venecia/Barcelona. Recorría toda la geografía española en busca de tesoros artísticos \(Spain\)](#)

- ca. 1125 - 1922

HERMITAGE

[Hermitage of San Baudelio de Berlanga, Soria \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAMÓN AZNAR, José (1958): "Pinturas mozárabes de San Baudelio de Berlanga", nº 26, en Goya, Museo Lázaro Galdiano.
- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.

- FRINTA, MOJMÍR (1964): "The Frescoes From San Baudelio De Berlanga", vol. 1/2, Gesta.
- GUARDIA, Milagros (2011): *San Baudelio de Berlanga, una encrucijada*, Memoria Artium, Barcelona.
- GUARDIA, Milagros (2003): "Relire les espaces liturgiques à travers la peinture murale: le programme iconographique de San Baudelio de Berlanga (Sòria)", nº 34, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.*](#)
- POZA YAGÜE, Marta (2006): "San Baudelio de Berlanga, cien años después. Balance historiográfico y nuevas interpretaciones", nº 322, Goya: Revista de Arte.
- SANTONJA, Gonzalo (2004): *Museo de niebla: el patrimonio perdido de Castilla y León*, Ámbito, Valladolid.
- SANTONJA, Gonzalo (1994): "Lo que se llevaron de esta tierra", El Norte de Castilla.
- TERES NAVARRO, Elias (2007): *El expolio de las pinturas murales de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga*, nº 319-320, Goya: Revista de arte.
- ZOZAYA, Juan (1976): "Igunas observaciones en torno a la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga", Cuadernos de la Alhambra.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Indianápolis Museum of Art](#), Indiana. Dominio Público | Fotografía: Indianapolis Museum of Art

